

Борисенко В.М., Пухно С.В.

*Сумський державний педагогічний університет
імені А.С.Макаренка, м. Суми*

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАМ'ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ MEMORY DEVELOPMENT FEATURES OF PRIMARY SCHOOL PUPILS

The study is devoted to the analysis of the memory development features of a child of primary school age. The relationship between the development of memory processes in a primary school pupil and the differentiation of the processes of sensation, perception, properties of attention, and features of thinking is considered. It is shown that the memory of a child of primary school age is characterized by meaningfulness and arbitrariness, verbal and logical memorization of material. It was determined that the activation of a child's intellectual processes would depend on a favorable psychological climate in the classroom.

Key words: *primary school pupil, memory, verbal-logical memory, psychological climate.*

Особливості когнітивної сфери дитини молодшого шкільного віку є предметом дослідження вітчизняних і світових дослідників з проблем дитячої психології, що пов'язано з розумінням можливих перспектив навчання дитини в закладі освіти. Пріоритетними з кола питань є дослідження процесів розвитку пам'яті дитини, оскільки саме особливості розвитку пам'яті молодшого школяра позначаються на всіх психологічних структурах особистості – психічній пізнавальній сфері, індивідуально-психологічній, емоційно-вольовій, мотиваційній, а також, – на процесах і особливостях соціально-психологічної адаптації. Особливості розвитку пам'яті дитини молодшого шкільного віку пов'язані з диференціацією процесів відчуття та сприймання, розвитком довільності уваги і таких її властивостей, як стійкість, обсяг, концентрація, розподіл. Процеси запам'ятовування і збереження є основою розвитку абстрактного, зокрема, – критичного мислення, як здобутку когнітивної сфери дитини цього віку.

Пам'ять молодшого школяра характеризується осмисленістю і довільністю в зв'язку з психологічними особливостями розвитку дитини цього віку. Загальними характеристиками пам'яті дитини, яка розпочинає процес навчання у закладі загальної середньої освіти, представлена в чисельних наукових дослідженнях.

Розвиток пам'яті молодших школярів характеризується посиленням ролі і обсягу словесно-логічного запам'ятовування, можливістю дитини свідомо керувати процесами пам'яті. Загалом, зміни процесів пам'яті пов'язані з усвідомленням дитиною навчального завдання, яке вона відділяє від інших завдань, що потребують виконання. В зв'язку з цим, у дітей

молодшого шкільного віку відбувається інтенсивне формування прийомів запам'ятовування. Серед притаманних цьому віку прийомів – повторення, дослідження навчального матеріалу (прийми аналізу і синтезу, порівняння, абстрагування), угруповання, виділення зв'язків між різними складовими матеріалу. Діти набувають навички осмисленого запам'ятовування матеріалу на основі виділення змістовних та смислових елементів, що, з часом, стає основою процесу запам'ятовування. У старшому молодшому віці підвищується здатність дитини заучувати і відтворювати матеріал, значно зростає продуктивність запам'ятовування.

Особливостями пам'ятати молодшого школяра пов'язані з особливостями відчуття і сприймання: діти краще запам'ятовують необхідну інформацію на основі використання вчителем «яскравого» стимульного матеріалу, краще запам'ятовується інформація на заняттях, які проводяться в ігровій формі. Розвиток пам'яті молодших школярів, крім вікових закономірностей, залежить і від методів, форм і засобів роботи вчителя, структури побудови освітнього процесу. Запам'ятовують молодші школярі краще наочний матеріал – як правило, предмети, що оточують дитину, з якими вона взаємодіє. Зображення об'єктів оточуючої дійсності є матеріалом високого рівня продуктивного запам'ятовування в порівнянні зі словесним матеріалом. Серед прийомів управління пам'яттю молодших школярів: логічно побудова організації матеріалу вивчення, повторення, створення образів, сценаріїв, що забезпечує розвиток довільної, словесно-логічної пам'яті.

Активізація інтелектуальних процесів дитини буде залежать від сприятливого для неї психологічного клімату на уроці (Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., 2005). На сьогодні важливим є створення психологічно комфортного середовища з атмосферою психологічної захищеності всіх учасників освітнього процесу, що забезпечується наступним. Перше – це підтримка системи правил освітнього процесу закладу освіти. Наступне – психологічна захищеність учасників освітнього процесу, що забезпечується активною участю дітей в організації освітньої діяльності: кожен урок містить компонент рефлексії (обговорення з дітьми, що їм сподобалося на уроці, що було новим і що нового вони відкрили в собі); забезпечення взаємної відповідальності за процес навчання; поєднання і чергування різних видів діяльності, що сприяють розвитку пам'яті з метою запобігти втоми дитини і нудьги на уроці. Сприяють розвитку пам'яті, знижують психологічну напругу і рівень тривожності, стимулюють активність і забезпечують впевненість у власних можливостях ігрові форми проведення уроків, за умови, що вчитель також приймає в них участь, ділиться своїми почуттями, демонструє відкриту позицію щодо взаємодії (Вдовіченко О.В., Студінська В.С., 2011).